

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA ROBOTOTEXNIKA ASOSLARINI O'RGANISH

Alikulov Samar Sattor o'g'li

JizPI, Professional ta'lim kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
+998911938866

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810885>

***Annotatsiya.** Maqolada Fan va texnikaning yangi, shu bilan birga, tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan robototexnika sohasidagi erishilgan yutuqlar va robototexnikaga oid bilimlarni umumiy o'rta ta'lim maktablari fizika fani dasturiga kiritib o'qitish masalalari bayon qilingan. Robotning kibernetik modelining darajali tuzilishi ochib berilgan. Robot tizimlarini o'rganish uchun fizika kursining o'quv mavzulari aniqlashtirilgan.*

***Kalit so'zlar:** robototexnika, texnik madaniyat, fizika, o'quv robototexnikasi.*

***Аннотация.** В статье описаны успехи, достигнутые в новой и быстро развивающейся области робототехники, а также вопросы внедрения знаний о робототехнике в программу физико-математических наук обще образовательных школ. Раскрыта иерархическая структура кибернетической модели робота. Темы изучения курса физики были определены для изучения робототехнических систем.*

***Ключевые слова:** робототехника, техническая культура, физика, образовательная робототехника.*

***Abstract.** The article describes the successes achieved in the new and rapidly developing field of robotics science and technology, as well as the issues of introducing robotics knowledge into the physical and mathematical sciences program of general education schools. The hierarchical structure of the cybernetic model of the robot is revealed. The study topics of the physics course were determined for the study of robot systems.*

***Keywords:** robotics, technical culture, physics, educational robotics.*

Zamonaviy texnologik muhitdagi o'zgarishlar va jamiyatning texnik faoliyatining yangilanishi, birinchi navbatda maktab ta'limi mazmunida o'z aksini topishi kerak. Yosh avlodning zamonaviy ijtimoiy-texnik tizimlarga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga, jamiyatning ilmiy-texnik salohiyatini samarali qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilishi kerak. Texnik ta'lim mazmunini takomillashtirish texnik innovatsiyalar yo'nalishlarida amalga oshirilishi kerak. Shunday sohalardan biri robototexnikadir.

Robototexnika — bu turli xil maqsaddagi robotlar va boshqa robototexnika vositalarini yaratish va qo'llash haqidagi amaliy fandır. Kibernetika va mexanika fanlari asosida yangi fan robototexnika paydo bo'ldi va, o'z navbatida, fanda yangi yo'nalishning rivojlanishiga olib keldi: kibernetika uchun – robotlar uchun talab qilinadigan intellektual boshqaruv, mexanika uchun – manipulyatorlarga o'xshash ko'p tarkibiy qismlı mexanizmlar. Robot -bu avtonom funksiyalanadigan (amalga oshiriluvchi) universal avtomatik mashina bo'lib, insonning jismoniy dvigatelli va aqliy funksiyalarini ijro qilish uchun mo'ljallangan. Atrof muhit bilan faol o'zaro ta'sir jarayonida adaptatsiya va o'qish imkoniyatiga ega. Robotlarning o'ziga xos jihatlari quyidagilar hisoblanadi:

1) avtonomligi - harakatlar yoki ishlab chiqarish operatsiyalarini mustaqil bajara olish imkoniyati bo'lib, dasturiy algoritm bilan yoki maqsadga yo'naltirilgan buyruqlarni va tashqi muhitning sharoit o'zgarishiga qarab idrok qilgan holda amalga oshiradi;

2) universalligi - juda ko'p turli xil harakatlar yoki ishlab chiqarish operatsiyalarini bajarish imkoniyatini beradi va bir turdagi harakatdan boshqasiga osongina o'tish imkonini beradi;

3) avtomatikligi - yetarlicha murakkab va tugallangan harakatlarni yoki ishlab chiqarish sikllarini bevosita inson-operator ishtirokisiz bajarish imkoniyati hisoblanadi;

4) antropomorfizm – keng ma'noda – robotni insonning imkoniyatlari va o'ziga xosligini taqdim qilganligi: jismoniy (kuch bilan), funksional (dvigatelli) va intellektual (aqliy); Tor ma'noda robotni insonga tashqi o'xshashligi shart emas, biroq maxsus maqsadlarda qo'llanilsa bo'ldi

5) moslashuvchanlik-maqsadga yo'naltirilgan harakatlarning tashqi sharoitlarning ta'siri ostidagi o'zgarishlarga va o'rganish jarayonida tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirda moslasha olish imkoniyatidir. Bunda robotning moslashuvi va o'rganish imkoniyati u yoki bu teskari aloqa vositasidagi ta'siri natijasida amalga oshadi: sezish, ko'rish, eshitish, hid bilish, eslab qolish va boshqalar. Bu beshta o'zigai xos jihatlari robotni qobiliyat va imkoniyatlarini yetarlicha to'liq texnik tizim singari aniqlaydi. Bunda birinchi uchtasi har qanday robotning mutloq ajralmas belgilari hisoblanib, navbatdagi ikkitasi esa – to'rtinchi va beshinchi – u yoki bu ma'noda nisbatan zamonaviy robotlarga qo'l keladi

Robototexnika global ta'lim tizimida 15 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud. So'nggi 6-7 yil ichida esa mamlakatimizda maktab o'quvchilarining robototexnika ijodidagi faolligi sezilarli darajada oshdi. Robototexnika bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etishning mazmuni, uslubiy va texnik jihatlari S. Ya. Vyazov, O. Yu. Kalyagina, K. A. Slezin, V. N. Xalamov va boshqalarning ishlarida qaralgan ishlarida qaralgan.

O'quv robototexnikasiga maktab o'quvchilarining muhandislik tafakkuri shakllantirish va ularning muhandislik kasbini tanlashini rag'batlantirish, texnik ijodkorlikka qiziqishini rivojlantirishvositasi sifatida qarash bugungi kunda juda keng tarqalgan. Bu nuqtai nazar e'tirozli emas, lekin amalda, bizning fikrimizcha, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot tendentsiyalari, xususan, zamonaviy texnologik muhitda ro'y berayotgan global o'zgarishlar to'liq hisobga olinmaydi. Bu, birinchi navbatda, robototexnikaning jadal rivojlanishi va robototexnik tizimlarni ijtimoiy amaliyotning turli sohalariga (sanoat, harbiy ishlab chiqarish, fan va madaniyat, xizmat ko'rsatish va kundalik hayot) ommaviy ravishda joriy etishdir. Robotlar "yangi sanoat inqilobining bir qismidir". Uning asosiy xususiyatlari ishlab chiqarishni robotlashtirish va robotlarni ijtimoiy sohaga keng joriy etishdir. Robototexnika har qanday sohani rivojlantirish samaradorligini belgilaydi. Bu bizning "haqiqiy kelajagimiz" bo'lib, unda ixtisoslashgan infratuzilma shakllanmoqda. Uning paydo bo'lishining natijasi global ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar bo'ladi.

Hozirgi kunda ayrim maktablarda robototexnika to'garaklari, soha vakillari bilan uchrashuvlar, viktorinalar, turli tadbirlar ko'rinishida amaliy ishlar boshlangan.

Ma'lumki, robototexnika fanlararo bilim sohasidir. Shu sababli, robototexnikani maktab ta'limi tizimiga o'rganish ob'ekti sifatida joriy etishga yondashuvlar to'liq va aniq emas. Turli pedagogik va tashkiliy yechimlarni taklif qilish mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ta'lim dasturiga robototexnikani joriy etish modellarini ishlab chiqishda, bizning fikrimizcha, e'tiborga olinishi lozim bo'lgan asosiy omillar bo'lib quyidagilar hisoblanadi: 1) robototexnika fanining ilmiy-texnik bilimlar sohasi sifatida jadal rivojlanishi; zamonaviy texnologik muhitda robot tizimlarini joriy etishning ommaviy xarakterdaligi, robotlar turlarining xilma-xilligi va ularni qo'llash sohalarining keng doirasi; 2) zamonaviy texnologik muhitda robototexnika asoslarini insonning moslashuvi va integratsiyalashuvining sharti sifatida tushunish zarurati; 3) robototexnika metodologiyasi masalalarini uning rivojlanishining umumiy tendentsiyalari va

ijtimoiy oqibatlarini tushunish sharti sifatida o'rganishning ahamiyati; 4) robototexnikaning o'rganish ob'ekti sifatida fanlararoaloqadorligi; 5) o'quvchilarning robototexnika tizimlarini yaratish va ulardan foydalanish nazariyasi va amaliyotini sifatli o'zlashtirish sharti sifatida fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini uyg'unlashtirish zarurati; 6) o'quvchilarni oddiy robotlarni modellashtirish va konstruksiyalash bo'yicha amaliy tayyorlash zarurati; 7) o'qitishga tabaqalashtirilgan yondoshuv zarurati, iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularni individual rivojlanish dasturlari doirasida qo'llab-quvvatlash; 8) fan ta'limi mazmunini sinfdan tashqari ishlar, robototexnikaga bag'ishlangan tanlov va musobaqa faoliyati bilan bog'lash; o'quvchilarning ijodiy jamoalarini yaratish.

Ta'lim jarayonida virtual vositalardan foydalanish orqali innovatsion konstruksiyaning yaratilishi, ishlash jarayoni va tashqi ko'rinishi bugungi kunda deyarli har qanday yoshdagi bolalar va maktab o'quvchilariga tushunarli. Bu yerda maktab o'quvchisi o'z fikrlarini, texnik ijodkorlik va yaratilgan robotlarning yaroqliligini baholaydi, ularni tekshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratadi. O'qituvchilarning vazifasi o'quvchilar faoliyatida robototexnika elementlaridan foydalanib, fanga oid tarkibiy qismlarini aniqlash va qo'llash, ilmiy bilimlarning bir-biriga yaqin sohalari ahamiyatini ko'rsatishdan iborat.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinkim, o'quvchilarning fizika faniga qiziqishlarini rivojlantirishda robototexnikaga oid o'quv materiallari va o'qitish vositalardan foydalanish fizika fanining amaliyotda qo'llanishini ko'rsatib beradi. O'quvchilar turli qurilmalarning tuzilishi va ishlash jarayoni beovista fizika faniga asoslanishi to'g'risidagi ma'lumotlarni tushunib etadilar. Shuningdek, ularga turli uyga vazifa va topshiriqlarni bajarishlarida bunday topshiriqlarni berilishi ularda turli qurilmalarni loyihalash va konstruksiyalashga doir kompetentsiyalarni rivojlanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Белиовская Л. Г. Система LEGO MindstormsNXT в современном физическом эксперименте. URL: http://www.ros-group.ru/content/data/store/images/f_4404_28202_1.pdf
2. Вязовов С. Я., Калягина О. Ю., Слезин К. А. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде EV3: учеб.-практ. пособие. М. : Перо, 2014.
3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику : практикум для 5–6 кл. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
4. Параскевов А. В., Левченко А. В. Современная робототехника в России: реалии и перспективы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 104 (10). URL: <http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/116.pdf>
5. Параскевов А. В., Левченко А. В. Современная робототехника в России: реалии и перспективы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 104 (10). URL: <http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/116.pdf>